

CÍCERO DANTAS 150 ANOS: MEMÓRIA, RESISTÊNCIA E IDENTIDADE NO SERTÃO BAIANO

Felipe Carvalho Castro

*Doutorando em Ensino (UNIVATES)
Prefeitura Municipal de Cícero Dantas*

Este artigo propõe uma leitura antropológica, filosófica e social da história do município de Cícero Dantas, que celebra em 9 de junho de 2025 o seu Sesquicentenário de emancipação política. Ao completar 150 anos, o município sertanejo revela não apenas sua longevidade institucional, mas, sobretudo, a vitalidade de sua cultura, a força de sua memória coletiva e a permanência de seus desafios sociais. A partir de uma análise contextual da formação do território e da construção da identidade local, o estudo destaca os saberes populares, as tradições orais, as lendas e os sentidos de pertencimento como pilares estruturantes da resistência e da vida comunitária no semiárido baiano.

Palavras-chave: Bahia; identidade; cultura popular.

CÍCERO DANTAS 150 AÑOS: MEMORIA, RESISTENCIA E IDENTIDAD EN EL SERTAN DE BAHIA (BRASIL)

Este artículo propone una lectura antropológica, filosófica y social de la historia del municipio de Cícero Dantas, que celebra su 150º aniversario de emancipación política el 9 de junio de 2025. Al cumplir 150 años, este municipio rural revela no solo su longevidad institucional, sino, sobre todo, la vitalidad de su cultura, la fuerza de su memoria colectiva y la permanencia de sus desafíos sociales. A partir de un análisis contextual de la formación del territorio y la construcción de la identidad local, el estudio destaca el conocimiento popular, las tradiciones orales, las leyendas y los sentidos de pertenencia como pilares estructurantes de la resistencia y la vida comunitaria en la región semiárida de Bahia (Noreste de Brasil).

Palabras clave: Bahía; identidad; cultura popular.

INTRODUÇÃO

Em 9 de junho de 2025, o município de Cícero Dantas, situado no sertão da Bahia, celebra 150 anos de emancipação política. Esse sesquicentenário representa mais que uma data no calendário: é um ritual de memória. Logo, uma oportunidade de revisitar criticamente sua trajetória e honrar os múltiplos fios que tecem sua identidade — desde os povos indígenas Kiriris até os vaqueiros, agricultores, educadores e líderes populares que moldaram o cotidiano dessa terra.

A identidade cultural de um povo é entendida como um conjunto de repertórios de ação, de língua e de cultura que permite a uma pessoa reconhecer sua vinculação a certo grupo social e identificar-se com ele. Isso não depende somente do nascimento ou das escolhas realizadas pelos sujeitos, pois no campo político das relações de poder, os grupos podem fornecer uma identidade aos indivíduos.

Nesse cenário, temos as tradições que podem ser entendidas como sendo aquilo que persiste do passado no presente, tempo em que elas continuam agindo e sendo aceitas pelos que as recebem e que, por sua vez, continuarão a transmiti-las ao longo das gerações. Não há tradição cultural que não esteja ligada a um dado grupo social que não seja histórica e geograficamente situada.

As culturas mudam, pois estão imersas nas turbulências históricas e integram os processos de mudança. Dentro dessa abordagem, Cícero Dantas não é apenas um município. É uma história viva, uma paisagem de fé e resistência, onde o tempo anda devagar, como quem carrega lembranças nos ombros. Seu povo não se mede apenas por censos e estatísticas: se conhece pelos gestos, pelas palavras guardadas, pelas histórias contadas ao pé do fogão e, sobretudo, pelas lendas que ainda respiram entre os montes e becos.

Ao mesmo tempo, toda cultura é transmitida por tradições reformuladas em função do contexto histórico que, ao fornecer repertórios de ação e de representação, preenchem a função de orientação, ou seja, dotam o sujeito da capacidade de estabelecer relações significativas e de acionar referências e esquemas de ação e de comunicação.

Assim, é notório citar o “Tanque do Ó”, lago profundo e antigo que guarda águas “feiticeiras”. Quem bebe dali, ainda que parta, um dia volta. A saudade, dizem, é obra

do encantamento. E talvez esteja aí o segredo de Cícero Dantas: um lugar que não deixa partir por completo aqueles que o conhecem de verdade. Sua força não é feita de concreto ou de cifras, mas de vínculos invisíveis — laços que prendem pela alma.

Esses recortes tratam de hábitos culturais incorporados que estruturam as atividades dos sujeitos, conforme traz Bourdieu (1996), é um *habitus*, uma estrutura estruturada e estruturante que responde ao polo da ação, em grande parte, à memória social e, mais modestamente, à criatividade e à mudança social. São as escolhas de ação que dominam as tradições e provocam as mudanças culturais e, assim, cada grupo conserva sua particularidade e defende sua identidade, (re)contextualizando os bens importados.

Assim, é indubitável ressaltar a cultura do nosso povo que se desenha em aspectos mais diversos, com recondução do passado construtivo e edificação das forças engendradas na cultura dos Intendentes, seres administradores de certos períodos; dos coronéis, membros sociais de uma certa conjuntura; das rezadeiras, que curavam pela fé; dos povos de matrizes africanas, que sedimentaram seu espaço de resistência. Também, dos músicos e cantores, que embalaram os sentimentos; dos camponeses, que alimentaram a mesa de todo o povo; dos poetas e escritores, que traduziam a alegria da palavra; dos educadores, que clarearam a visão de mundo pela leitura; dos bares que curavam as dores dos afogados em mágoas, das procissões que se arrastaram pelas avenidas, dos templos sagrados que impulsionaram a crença, dos clubes que promoveram os bailes mais inusitados.

Nessa seara, o presente manuscrito tem por objetivo fazer uma leitura antropológica, filosófica e social do município de Cícero Dantas, tomando por base, em algumas passagens a expressão oral da saudade transformada em produto cultural e de elementos elucidativos presentes nas lendas, tradições e demais arcabouço material e imaterial.

A metodologia utilizada para realizar esta pesquisa compreende uma abordagem qualitativa, baseada na análise de fontes bibliográficas e documentos históricos.

FORMAÇÃO HISTÓRICA E TRAJETÓRIA POLÍTICA

Originalmente habitado por povos indígenas Kiriris, o território que hoje constitui o município de Cícero Dantas foi progressivamente ocupado por vaqueiros, lavradores e missionários, a partir do século XVIII, como parte da expansão da pecuária promovida pela Casa da Torre. Em 1812, a construção de uma capela dedicada à Nossa Senhora do Bom Conselho, sob orientação do frei capuchinho Apolônio de Todí, marca o início do povoado que se tornaria Freguesia (1817), Vila (1875) e, mais tarde, município de Bom Conselho, renomeado em 1905 em homenagem ao Barão de Jeremoabo, Cícero Dantas Martins.

Ao percorrer as narrativas dos protagonismos das tradições populares, percebe-se que esses têm sido hábeis na efetivação de estratégias que evitaram a destruição de uma parte da memória coletiva, pois percebem, com maior ou menor clareza, que essa destruição se trata da depreciação de algo que também lhes pertencem. É a defesa desse substrato simbólico que outorga a qualidade de pertencer e integra a identidade individual e coletiva que caracteriza os processos de resistência em sociedades abertas.

Vale ressaltar que o campo de atuação da cultura é amplo, e na política, a história local foi marcada por uma longa hegemonia exercida por uma elite tradicional, em especial pela família Vieira de Andrade. Contudo, conforme demonstra o historiador cícero-dantense André Santana Oliveira em sua dissertação de mestrado defendida na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) em 2013, houve uma ruptura significativa nesse domínio. Em sua análise, o autor revela como o padre Renato Galvão, figura carismática e progressista, emergiu como liderança popular e antagonizou o grupo dos Vieiras de Andrade, abrindo caminho para uma reconfiguração das relações de poder no município (Oliveira, 2013).

Porquanto, avaliando o pressuposto de que os processos de subjetivação são contextuais sobre os aspectos transcorridos e de que o patrimônio histórico é pertinente ao regime de historicidade ao qual está atrelado, que diz respeito antes a interesses bem dimensionados, Gonçalves (2012) contribui com essa assertiva, sobretudo quando observa nas narrativas nacionais a utilização de conceitos como identidade e memória, alinhando-se ao que Choay (2011) trabalha, na França, a

respeito dos processos de monumentalização em prol do nativismo nacionalizado da memória coletiva. Esses conceitos sociopolíticos construídos nos remetem a um momento em que os processos de politização dos discursos promovem mudanças de entendimentos e a investida em “desmaterializar” os artefatos humanos.

CULTURA, LENDAS E IDENTIDADE SERTANEJA

De acordo Bosi, 1979, p. 15 apud Leal, 2011) “lembrança é a sobrevivência do passado”, que ajuda a construir e compreender a história enquanto tarefas dos sujeitos que atuam nela. Seguindo esse raciocínio, bom enfatizar que, não é à toa que, nesse compasso de construção do saber histórico e empírico, o homem enquanto um animal racional e ser social, está constituído de memórias e fantasias, vivendo rodeado pelo imaginário concebido de inúmeras rememorações ao longo da história, que vai se construindo enquanto identidade, a partir da linguagem.

Nesse ângulo, a história de Cícero Dantas não se limita aos marcos institucionais. Ela é tecida cotidianamente nas experiências das comunidades locais, nas práticas culturais, nos saberes tradicionais e nas formas de organização social. A presença marcante da oralidade, das festas religiosas e da solidariedade entre vizinhos sustenta uma rede de pertencimento que desafia as lógicas urbanas e ocidentalizadas de desenvolvimento.

As lendas populares representam um importante eixo simbólico de transmissão cultural. Entre as mais significativas, destacam-se: o *Berrador*, monstro temido; o *Bode da Faixa de Ouro*, que aparece no Monte Boqueirão; o *Tanque do Ó*, cujas águas têm poder de manter laços afetivos com a cidade; e a *Santa Fujona*, imagem de Nossa Senhora que se movia misteriosamente da Serra do Boqueirão para a nova igreja, localizada onde hoje está a sede da cidade.

No aniversário dos 150 anos de Cícero Dantas, a proposta é de resgate do acervo cultural produzido no transcorrer de um século e meio de emancipação, não descartando as transformações da natureza humana quando exigem que a história seja recontada, do ponto de vista de outras possibilidades, por novos olhares, por outros sujeitos, por uma nova métrica. Diante dessa nova realidade subjetiva do ser social, o ser humano conviveu com implicações ocorridas nas contendas de cenários, desencadeando fragilidades de uma temporalidade espacial, buscando dessa forma,

compreender a nova realidade desse contexto social e cultural, que se apresenta com a modernidade e suas transformações.

SESQUICENTENÁRIO: ENTRE HISTÓRIAS, MEMÓRIAS E FUTURO

Celebrar os 150 anos de emancipação política de Cícero Dantas é mais do que rememorar datas: é encarar a própria travessia de um povo. A cidade nasceu do encontro entre fé, terra e coragem. Cresceu com a força das mãos que plantaram, ensinaram, rezaram, sonharam e chegaram até aqui mantendo viva uma tradição dinâmica — feita de cultura popular, memória coletiva e reinvenção cotidiana.

Para Le Goff (1990), ao endossar que a partir da história, das lendas e das narrativas dos povos tradicionais, os saberes e os conhecimentos empíricos desses sujeitos atravessam outros territórios e vão além das fronteiras da cultura, ou da linguagem. Nesse sentido,

A memória é onde cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro. Devemos trabalhar de forma que a memória coletiva sirva para libertação e não para a servidão dos homens (Le Goff, 1990, p. 471).

O autor ainda afirma que a memória está em constante relação dialógica entre a história e a realidade, entre o passado, o presente e o futuro, promovendo de certa forma, a construção da identidade, da linguagem, da cultura e dos saberes tradicionais, que cada sujeito é capaz de produzir, construir e representar (Le Goff, 1990).

Se a tradição é o esteio, foi a educação pública que, em muitos momentos, apontou o caminho do progresso. O município consolidou uma rede de ensino que vem ganhando destaque na Bahia. Prova disso é o desempenho do Colégio Municipal Dr. Dantas Júnior, que em 2021 alcançou a 10^a melhor nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB nos anos finais do ensino fundamental entre todas as escolas municipais do estado. Há também de se ressaltar o período de 2017 a 2024, em que a preocupação com a inclusão social fez a grande diferença, com a abertura do Centro de Atendimento Educacional Especializado Carmelita Joana dos Santos, para atender aos alunos atípicos do município. Desse mesmo ato, foram abertas turmas da Educação de Jovens e Adultos, promovendo inclusão a

todos que não tiveram oportunidade de ir à escola e serem alfabetizados na idade certa.

Conquanto, também agrega a esse mesmo período ações correlacionadas a Cultura de Cícero Dantas, momento de construção do Plano Municipal de Cultura em 2022, originário de pesquisas desenvolvidas entre sociedade civil e Secretaria de Educação. Após o advento, construiu-se o Centro de Cultura do Povo do Bom Conselho, contendo na sua estrutura um Memorial (com acervo da história do município), Sala de Música (destinada à Filarmônica Nossa Senhora do Bom Conselho, patrimônio imaterial da cidade), Alameda da Pinacoteca (armazenando pinturas de artistas cícero-dantenses), Sala de Dança (com as mais variadas modalidades de dança e esporte).

A base econômica de Cícero Dantas tem se apoiado no comércio, na prestação de serviços e na agricultura familiar. Iniciativas recentes fortalecem os produtores rurais e a circulação de riquezas no município. Segundo o IBGE, (2022) o PIB de Cícero Dantas em 2021 foi de aproximadamente R\$ 400,1 milhões, com um PIB per capita de R\$ 12.258,65.

O sesquicentenário não é apenas uma celebração do que fomos — é um espelho de quem somos e um farol para onde podemos ir. O município, hoje, precisa projetar um futuro em que educação, cultura e economia caminhem de mãos dadas com a justiça social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cícero Dantas chega aos seus 150 anos como símbolo de resistência do sertão baiano. Sua história, marcada por fé, coragem e cultura, é também a história de muitos Brasis esquecidos — mas essenciais. A celebração do sesquicentenário é um rito coletivo de reafirmação da identidade de um povo que persiste e revive a monumental riqueza oriunda do suor humano.

Para isso, celebrar os encantos que fizeram florir a criatividade em certo momento, é ressoar os florins da memória e refrescar a ventilação de um tempo passado no presente. É reconduzir as gerações de agora e as vindouras que as lendas do Berrador, da Santa que fugia e da água do Tanque do Ó precisam protagonizar seus espaços de ordem cultural, assim como preservar a Santa Cruz, erguida no Alto

do Cemitério, um advento de 1890, que remonta à passagem de Antônio Conselheiro por estas terras; a Capela, erguida pelo Frei Apolônio de Todi, em 1832; a Igreja Matriz; a residência do Barão de Jeremoabo e todo patrimônio material e imaterial do município.

Ao valorizar as lendas, os saberes, as lutas e as memórias do município, fazemos com que a Emancipação Política de Cícero Dantas seja também um ponto de virada — um convite à escuta, à valorização da história local e à construção de um futuro com mais voz para quem sempre viveu à margem dos grandes centros.

REFERÊNCIAS

BOURDIEU, Pierre. **As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário**. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.

CERQUEIRA, Telma Antonieta Sousa. **Bom Conselho dos Montes do Boqueirão: Cícero Dantas**. Salvador: Arco-Íris, 1989.

CHOAY, Françoise. **O patrimônio em questão: antologia para um combate**. Belo Horizonte: Fino Traço, 2011

GONÇALVES, José Reginaldo S. As transformações do patrimônio: da retórica da perda à reconstrução permanente. In: TAMASO, Izabela; LIMA FILHO, Manuel Ferreira. **Antropologia e Patrimônio Cultural: trajetórias e conceitos**. Brasília: Associação Brasileira de Antropologia, 2012.

IBGE. **Produto Interno Bruto dos Municípios**. 2024 Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/cicero-dantas.html>

LEAL, Alessandra. **Cultura e memória: percepções das lembranças re-existentes no tempo**. 2011

LE GOFF, Jaques. **História e Memória**. Campinas: Ed. Unicamp, 1990.

OLIVEIRA, André Santana. 2013. 130f. **Ruptura política e redes de poder em Cícero Dantas: a hegemonia dos Vieira de Andrade e a oposição de padre Renato Galvão**. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira de Santana/BA, 2013.